

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ИХ БОЛЕЗНИ

Холмуродов У.Э.¹, Камилов Ш.Г.², Холмурадov Э.А.³

^{1,2,3}Национальный университет Республики Узбекистан, Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198732>

Аннотация. В статье обсуждается вопрос состава выявленной микобиоты некоторых лекарственных растений культивируемых в Ботаническом саду АН РУз. В результате было выявлено 29 видов из 17 родов, 13 семейств, 11 порядков, 6 классов 3 отделов грибов и грибоподобных организмов (табл.1.). Из всего состава выявленных видов, 3 относятся к царству Chromista (отдел Oomycota) и 26 видов к царству Eumycota (настоящие грибы). Среди настоящих грибов 19 видов относятся к филуму Ascomycota и 7 видов к Basidiomycota. Основными болезнями травянистых дикорастущих лекарственных растений являются мучнистая роса и ржавчина, также отмечались различные пятнистости.

Abstract. The article discusses the composition of the identified mycobiota of some medicinal plants cultivated in the Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. As a result, 29 species from 17 genera, 13 families, 11 orders, 6 classes, 3 divisions of fungi and fungus-like organisms were identified (Table 1). Of the total number of identified species, 3 belong to the kingdom Chromista (division Oomycota) and 26 species to the kingdom Eumycota (true mushrooms). Among true mushrooms, 19 species belong to the phylum Ascomycota and 7 species to Basidiomycota. The main diseases of herbaceous wild medicinal plants are powdery mildew and rust, various spottings were also noted. Key words: medicinal plants, fungal diseases, composition of fungi, systematic analysis, susceptibility, powdery mildew, rust, spottings.

Ключевые слова: лекарственные растения, грибные болезни, состав грибов, систематический анализ, поражаемость, мучнистая роса, ржавчина, пятнистости.

Введение

С глубокой древности люди для лечения своих недугов пользовались дарами природы. При этом значительное место в укреплении и поддержании жизненных сил отводилась растениям произрастающим в местах их обитания. Растения аккумулирует солнечную энергию, извлекают углекислоту из атмосферы, выделяют кислород и служат решающим условием существования человека и животных.

С древнейших времен человек употребляет растения в пищу и как лекарственные средства. Многовековой опыт народной медицины доказал бесспорность того, что многие растения содержат вещества обладающие целебными свойствами.

В современном здравоохранении около половины всех лечебных средств производят из дикорастущего и культивируемого лекарственного растительного сырья. В настоящее время насчитывается до 12 тыс. растений применяемых в народной и профессиональной медицине. Известно, что из 100 000 современных лекарственных веществ и препаратов около 30 000 приходится на вещества растительного происхождения (Курмуков, Белолипов, 2012). По А.Эргашеву с соавторами (2010) около 50% лекарственных средств производится из сырья лекарственных растений.

Материал и методика исследований.

Материалом исследования служили образцы пораженных лекарственных растений, собранные на территории Ботанического сада АН РУЗ Узбекистана, в лаборатории лекарственных растений.

Сбор материала осуществлялся путем маршрутных обходов территории в течении всего периода вегетационного сезона. Гербаризация проводилась по общепринятой методике.

Идентификация грибов проводилась в лабораторных условиях путем микроскопирования непосредственно больных частей растений. Для качественного определения использовали метод «влажных камер», исходя из способности мицелия гриба находящегося в ткани растения, прорасти наружу и образовывать спороношение при повышенной влажности окружающего пространства (Дудка и др., 1982).

Идентификацию видов грибов проводили по классическим и известным определителям и монографиям, в зависимости от систематического положения патогенных грибов: Н.И.Василевского, Б.П.Каракулина (1937, 1950), В.И.Ульянищева (1978), Т.А.Доброзраковой и др. (1956), М.А.Литвинова (1969), Н.М.Пидопличко (1977-1978), а также изданием «Флора грибов Узбекистана» (1983-1990) и научными статьями в периодических журналах и сборниках.

В работе необходимо придерживаться определенной системы, в частности, например, системы изложенной в справочнике Айнсворта и Бисби (Ainsworth, Bisbi, 1998).

Частота встречаемости, степень развития и вредоносность определяются по пораженности растений, а также валовому сбору урожая (Чумаков и др., 1974, Дудка и др., 1982).

Табл.1.

Выявленный видовой состав возбудителей лекарственных растений в Ташкентском ботаническом саду (2022-2024)

Отдел (Филум)	Класс	Порядок	Семейство	Род	Вид	Растение-хозяин
Oomycota	Oomycetes	Rythiales	Rythiaceae	Rythium Pringsh.	<i>P. debaruanum</i> Hesse	Шалфей Календула
		Peronosporales	Peronosporaceae	Peronospora Corda	<i>P. swinglei</i> Ell. et Kell. <i>P. leptosperma</i> DB. <i>E. cichoracearum</i> DC. f. <i>menthae</i> Jacz.	Шалфей Ромашка Мята
Ascomycota	Leotiomycetes	Erysiphales	Erysiphaceae	Erysiphe R.Hedw. ex DC.	<i>E. cichoracearum</i> DC. f. <i>valeriana</i> Jacz. <i>E. cichoracearum</i> DC. f. <i>matricaria</i> Jacz.	Валериана
				Sphaerotheca Lev.	<i>E. labiatarum</i> Chev. f. <i>salvia</i> Jacz. <i>S. fuliginea</i> Poll. f. <i>calendulae</i> Jacz. <i>P. menthae</i> Pers. <i>P. malvacearum</i> Mont. <i>P. commutata</i> Sydow <i>P. flavaria</i> Jack. <i>P. pyrethri</i> Rbnh. <i>P. salvia</i> Unger.	Ромашка Шалфей Календула
Basidiomycota	Pucciniomycetes	Pucciniales	Pucciniaceae	Puccinia Pers.	<i>V. albo-atrum</i> Reinke et Berth. <i>R. menthicola</i> Sacc. <i>R. malvae</i> Fuck. <i>R. valeriana</i> (Speg.) Sacc. <i>B. cinerea</i> Fr.	Мята Алтей Валериана Календула Ромашка Шалфей
				Moniliaceae	Verticillium Nces Ramularia Unger Botrytis P.Micheli ex Pers. Cercospora Frescn. Thielaviopsis Went Fusarium Link	Ромашка Мята Алтей Валериана Ромашка
Anamorphic fungi (Deuteromycota)	Deuteromycetes	Hyphomycetales	Dematiaceae	Cercospora Frescn. Thielaviopsis Went Fusarium Link	<i>C. calendulae</i> Jacz. <i>C. polymorpha</i> Bull. <i>Th. basicola</i> (Berk. et Br.) Ferr.	Календула Алтей Шалфей
					Tuberculariales	Tuberculariaceae
	Agonomycetes (Mycelia sterilia)	Melanconiales	Melanconiaceae	Rhizoctonia DC.	<i>Rh. solani</i> Kuhn	Валериана Календула
				Coelomycetes	Sclerotium Fuck. Colletotrichum Corda Septoria Fr.	<i>S. sclerotiorum</i> (Lib.) DB. <i>C. malvarum</i> (Br.et Cap.) Southw.
Всего: 4	6	8	9	16	29	6

Полученные результаты.

В результате проведенных в 2022-2024 годах исследований на 6 видах травянистых лекарственных растений отмечено развитие 29 видов фитопатогенных грибов из 16 родов, 9 семейств, 8 порядков, 6 классов 4 отделов грибов и грибоподобных организмов (табл.1.). Из всего состава выявленных видов, 3 относятся к царству Chromista (отдел Oomycota) и 26 видов к царству Eumycota (настоящие грибы). Среди перечня видов наибольшее количество – 14 относятся к формальному отделу Анаморфные грибы.

В работе были задействованы культуры мяты, ромашки, валериана, календула, шалфей, алтей возделываемых в лаборатории лекарственных растений Ташкентского ботанического сада АН РУз.

Помимо выявления видового состава также изучалась поражаемость изучаемых растений основными, наиболее вредоносными грибными болезнями лекарственных растений (табл.2).

Проведенные обследования показали, что основными болезнями лекарственных растений в условиях Ташкента являются мучнистая роса, ржавчина, фузариоз и на некоторых культурах встречаются пятнистости.

Из приведенной таблицы видно, что основными болезнями травянистых дикорастущих лекарственных растений является мучнистая роса и ржавчина.

Так, мучнистая роса встречалась почти на всех культурах, где максимальная поражаемость отмечалась на ромашке – 16,2 %, затем идут мята (15,4%), пижма (12,2%). Остальные виды поражаются менее 10% случаев.

Ржавчиной растений поражались 5 из 7 видов растений. Максимальное поражение отмечалось у алтея – 21,9%, следом идут – мята (18,6%), ромашка (16,5%). Остальные виды, также, поражались менее 10% случаев.

Также, отмечались различные пятнистости (рамуляриоз, септориоз, церкоспороз, аскохитоз, пероноспороз). Наиболее часто пятнистости отмечались на алтее.

Таблица 2.

Средняя поражаемость травянистых дикорастущих лекарственных растений болезнями (2022-2024), %

Растения	Средняя поражаемость				
	Фузариоз, вертициллез	мучнистая роса	ржавчина	корневые гнили	различные пятнистости
Мята	4,2	15,4	18,6	-	6,2
Валериана	10,0	6,2	7,1	3,7	2,8
Пижма	-	12,2	7,8	-	-
Календула	-	7,5	7,9	5,9	8,1
Ромашка	7,1	16,2	16,5	-	5,8
Шалфей	6,1	9,3	8,2	3,7	8,9
Алтей лекарственный	-	-	21,9	-	14,2

Выводы.

1. Микобиота фитопатогенных грибов поражающих лекарственные растения в условиях г.Ташкента было отмечено 29 видов из 17 родов, 13 семейств, 11 порядков, 6 классов 3 отделов грибов и грибоподобных организмов (табл.1.). Из всего состава выявленных видов, 3 относятся к царству Chromista (отдел Oomycota) и 26 видов к царству Eumycota (настоящие грибы). Среди настоящих грибов 19 видов относятся к филуму Ascomycota и 7 видов к Basidiomycota.

2. Основными болезнями травянистых дикорастущих лекарственных растений являются мучнистая роса и ржавчина, также отмечались различные пятнистости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Василевский Н.И., Каракулин Б.П. Паразитные несовершенные грибы. т.1, Гифомицеты- М.-Л., Изд.АН СССР, 1937 – 256 с.
2. Доброзракова Т.А., Летова М.Ф., Степанов К.М., Хохряков М.К. Определитель болезней растений. – Москва-Ленинград: Сельхозгиз, 1956. – 430 с.
3. Дудка И.А., Вассер С.П., Элланская И.А., Коваль Э.З. и др. Методы экспериментальной микологии//Справочник. Под ред. Билай В.И. – Киев: Наукова думка, 1982 -550 с.
4. Курмуков А.Г., Белолипов И.В. Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана: ботаника, химия, фармакология, медицина. — Ташкент: Extremum press, 2012. - 288 с.
5. Литвинов М.А. Определитель микроскопических почвенных грибов. – Л., 1967 – 174 с.
6. Эргашев А., Ахмедов У., Абзалов А., Юлчиева М., Азимбоев С. Практические занятия по технологии производства лекарственных растений. – Ташкент, 2010 – 128 с (узб.).
7. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Т. I-III, - Киев, Наукова Думка, 1977-1978
8. Ульянищев В.И. Определитель ржавчинных грибов СССР. Ч 2. – Л.,Наука, 1978. – 384 с.
9. Флора грибов Узбекистана. В I-VII томах. – Ташкент, Фан, 1983-1997
10. Чумаков А.Е., Минкевич И.И., Власов Ю.И., Гаврилова Е.А. Основные методы фитопатологических исследований – М.,Колос, 1974 – 191 с.
11. Ainsworth G.C., Hawkworth D.I., Bisby G.C., Ainsworth et Bisbys Dictionary of the fungi, wort book publishing. – 1998 – P.616. JSB № 7506235390